
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 331

DOI 10.5281/zenodo.10791556

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ УДАЛЕННОГО ФОРМАТА РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РФ

POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF REMOTE WORK FORMAT IN THE CONDITIONS OF MODERN SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATIONS IN RUSSIAN FEDERATION

МОРДВИНОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Сибирский государственный университет путей и сообщений.

КИРИСОВА МАРЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА,

Сибирский государственный университет путей и сообщений.

БОРОДИНА ЕЛИЗАВЕТА СТАНИСЛАВОВНА,

Сибирский государственный университет путей и сообщений.

MORDVINOVA ELENA LEONIDOVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Siberian State Transport University.

KIRISOVA MARYANA VALERIEVNA,

Siberian State Transport University.

BORODINA ELIZAVETA STANISLAVOVNA,

Siberian State Transport University.

В данной статье рассмотрена проблема удаленной работы в условиях современных социально-экономических преобразований в РФ. Приведены тенденции, преимущества и недостатки удаленного формата работы. В контексте Трудового кодекса РФ и статей, связанных с удаленной работой, выявлены возможности удаленного выполнения обязанностей без привязки к рабочему месту. Приведены результаты проведения интервью с сотрудником, работающим в компании по разработке технического программного обеспечения для HR-менеджеров. Представлены рекомендации по оптимизации удаленного формата работы для организаций.

This article examines the problem of remote work in the context of modern socio-economic transformations in the Russian Federation. The trends, advantages and disadvantages of the remote work format are presented. In the context of the Labor Code of the Russian Federation and articles related to remote work, the possibilities of remote performance of duties without reference to the workplace have been identified. The results of an interview with an employee working in a company developing technical software for HR managers are presented. Recommendations for optimizing the remote format of work for organizations are presented.

Ключевые слова: удаленный формат работы, современный рынок труда, технологический прогресс, производительность труда, работоспособность.

Key words: remote work format, modern labor market, technological progress, labor productivity, efficiency.

В настоящее время прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на будущий 2025 год разрабатывается в условиях нарастающего санкционного давления (вследствие введения торговых, технологических и финансовых ограничений со стороны ряда государств). Ключевые изменения в течение последних нескольких лет коснулись также формата работы. В Российской Федерации все больше организаций переходят на удаленный формат работы. Основная проблема здесь заключается в том, что отсутствие личного контакта и коммуникации с коллегами может привести к ухудшению взаимодействия в команде и ухудшению рабочих отношений. Личное общение играет важную роль в формировании доверия, сплоченности и понимания между коллегами. Когда люди работают удаленно и не имеют возможности общаться лично, возникает риск недопониманий, конфликтов и разрыва связей в команде. Как следствие, это приводит к финансовым убыткам организации.

Стоит разобраться, какие же основные возможности и ограничения содержит данный формат.

Мы выделили следующие тенденции и преимущества удаленной работы/

1. Гибкость и освобождение от привязки к географическому местоположению. Исходя из положений главы 49.1 Трудового кодекса РФ, сотрудники, которые работают удаленно, могут выполнять свои обязанности в любом удобном месте: как за границей, так и на территории РФ [1]. Это означает, что у работодателей, особенно в городах с небольшим населением, появляется возможность найти квалифицированного и талантливого сотрудника из любой точки мира.

2. Более гибкий рабочий график. ТК РФ Статья 312.4. Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору может определяться режим рабочего времени дистанционного работника, а при временной дистанционной работе также могут определяться продолжительность и (или) периодичность выполнения работником трудовой функции дистанционно. Если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору, режим рабочего времени дистанционного работника устанавливается таким работником по своему усмотрению. Это особенно актуально для студентов, которые учатся на очном отделении и женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми.

3. Гибкость и баланс работы и личной жизни. Благодаря удаленной работе, у женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком появляется возможность зарабатывать, не выходя из дома. Также это особенно актуально для людей с ограниченными возможностями. Это обусловлено тем, что не во всех городах развита доступная среда и не все работодатели могут организовать комфортные рабочие места. Удаленная работа позволяет участвовать в профессиональной деятельности независимо от своих физических возможностей. Для студентов очного отделения дистанционный формат работы является оптимальным, так как нет необходимости тратить время и деньги на дорогу до работы, в разы легче совмещать с расписанием.

Удаленная работа имеет также недостатки и угрозы как для наемного работника отдельно, так и для команды:

1) Удаленная работа может быть одинокой и изолирующей для работника. Отсутствие личного общения может отрицательно сказываться на мотивации и производительности.

2) Размытые границы между работой и личной жизнью: когда рабочее место находится дома, может быть сложно установить четкие границы между работой и личным временем. Работник может столкнуться с проблемой постоянного доступа к работе и перегрузкой [5].

3) Трудности с концентрацией и самоорганизацией: удаленная работа требует сильной самодисциплины и организации, чтобы успешно выполнять задачи без постоянного контроля и мотивации со стороны руководителя.

4) Ясность целей и задач: этот закон все так же важен при удаленной работе. Члены команды должны понимать, какие цели и задачи перед ними ставятся, чтобы работать в одном направлении. На удаленном формате это может вызвать затруднения [6].

5) Коммуникация и обратная связь: в удаленной работе коммуникация становится еще более важной. Команда должна установить эффективные каналы связи и регулярно обмениваться информацией и обратной связью.

6) Разнообразие и включение: при удаленной работе важно учесть разнообразие и включение, чтобы убедиться, что все члены команды имеют возможность выразить свое мнение и внести свой вклад [4].

7) Четкие роли и ответственность: в удаленной работе необходимо четко определить роли и ответственность каждого члена команды, чтобы исключить путаницу и повысить эффективность работы.

8) Установление границ и управление временем: при удаленной работе важно установить границы между работой и личной жизнью, а также уметь эффективно управлять временем, чтобы избежать перекрывания задач и перегрузки [7].

Хотя удаленная работа представляет свои собственные вызовы, установление четких законов эффективной команды может помочь обеспечить продуктивность и успех команды на удаленном рабочем месте.

Для дополнительного изучения удаленной сферы работы мы взяли интервью у сотрудника, работающего в компании по разработке технического программного обеспечения для HR менеджеров. Власов Данил Сергеевич, ООО «ФормулаГрафика», главный IT-специалист.

Он подтвердил наличие у него гибкого рабочего графика, который позволяет ему удобно сочетать работу и учебу на дневном отделении университета. Ему достаточно легко удается разграничивать рабочее время и личную жизнь, но проблемы с концентрацией и сфокусированностью на работе у него присутствуют. В работе это вызывает дополнительные сложности.

Основным преимуществом он считает возможность удобной организации личного времени, без необходимости отпрашиваться у начальства. Работу Даниил Сергеевич может выполнить заранее. Более гибкий график в его компании является как плюсом, так и минусом. Иногда, при необходимости срочного внесения правок, команде приходится работать ночами. Было отмечено, что личное общение действительно важно для поддержания мотивации и заинтересованности в проекте, также оно предотвращает возможность возникновения чувства одиночества.

С ясностью целей и задач проблем практически не возникает, благодаря четко отлаженной системе коммуникаций через интернет. К мнению сотрудников прислушиваются, у каждого есть своя роль и ответственность за определенный круг задач, что очень помогает в работе.

Опрашиваемый также отметил желание введения совместного досуга для компании. Чтобы компания проводила спортивные мероприятия для объединения сотрудников и под-

держания их физической формы.

К тренингам опрашиваемый оказался не предрасположен. Он бы предпочел работать в это время, потому что на тренинги часто уходит целый рабочий день, а количество необходимых задач остается прежним. Но в его команде есть люди, которым совместные тренинги помогли бы в работе.

Все проекты в компании Власова выполняются в команде. По его словам, в сфере работы его компании практически всегда над задачами работают именно команды, а не индивидуальные сотрудники, что он считает несомненным плюсом.

В заключение важно отметить, что недостатки и угрозы удаленной работы могут быть смягчены и минимизированы с помощью правильной организации, коммуникации и используемых технологий.

Исходя из всего вышесказанного, мы можем отметить, что с одной стороны у работников появляется больше свободного времени, это позволяет многим заняться самообразованием, проводить больше времени с членами своей семьи, сэкономить денежные средства и время, которые ранее затрачивались на дорогу до работы. С другой стороны, переход на удаленный формат работы допускает отсутствие физического взаимодействия сотрудников, размытие границ между работой и личной жизнью. При удаленной работе возникают сложности в передаче невербальных сигналов, эмоций и тонов голоса, что может привести к недопониманиям и конфликтам.

Также это усложняет процессы координации и контроля работы. Это может привести к задержкам, непониманиям в работе. Также стоит учитывать, что удаленная работа может создавать ощущение изоляции и отчуждения среди сотрудников, что может негативно сказаться на общей атмосфере в команде и мотивации к работе.

Таким образом, хотя эффективная команда может работать на удаленном формате, необходимо учитывать особенности этой модели работы и активно принимать меры для поддержания эффективной коммуникации, контроля работы и сплоченности в команде.

Мы можем предложить следующие рекомендации.

1. Организация досуга и неформального времяпровождения. Поздравления с праздничными датами, деловые игры, корпоративы и иные формы взаимодействия должны поддерживаться и инициироваться HR службой компании. Так сотрудники будут чувствовать себя частью коллектива, повышать мотивацию и производительность труда [3].

2. Проведение тренингов по повышению мотивации и лояльности к компании сотрудников. Чем выше лояльность, тем более предан сотрудник компании, что позволяет повысить производительность труда и выстроить долгосрочные трудовые отношения [2].

3. Введение групповых проектов. Групповая работа позволяет сплотить коллектив. Участники совместно преодолевают трудности, решают поставленные задачи, поддерживают друг друга, несут групповую ответственность. Это создает благоприятную атмосферу и способствует повышению продуктивности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №1. С. 41. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683.

2. Белоусова А.Е., Мордвинова Е.Л. Устойчивость Российской Федерации // Дни науки. 2023. №3. С. 71-74.

3. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: метод. рекомендации / сост. Е.Л. Мордвинова. Новосибирск, 2017. 137 с.

4. Мордвинова Е.Л., Вакулина Е.В. Геймификация – как способ командообразования // СГУПС. 2020. №4. С. 96-101.

5. Соколов А.С. Проблемы корпоративного управления непубличных Российских обществ на примере компании headhunter // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2019. №33. С. 342-345.

6. Федяева А.М. Адаптация работников как фактор мотивации // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2019. № 33. С. 9-13.

7. Храмова И.В., Храмова Е.В. Современный менеджмент // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2019. № 33. С. 432-435.

© *Мордвинова Е.Л., Бородина Е.С., Кирисова М.В., 2024.*